

AMIGOS DA ÁGUA

em: conhecendo os Bentos

ESSA CARTILHA FOI PRODUZIDA PELO NÚCLEO DE ESTUDOS EM ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS (NEEAA) DO IFMG-SJE EM PARCERIA COM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE GUANHÃES (SAAE-GUANHÃES). SOMOS EXTREMAMENTE GRATOS À ESSAS INSTITUIÇÕES E AOS DEMAIS MEMBROS DAS EQUIPES.

Amigos da água em: conhecendo os Bentos/Jéssica Soares de Souza, Maria Clara Cornélio Luz, Danielle Rocha, Caique de Jesus Souza e Gabrielle Nascimento.

Ilustração Rian Carlos do Nascimento.

Coordenadoras IFMG-SJE: Grazielle Wolff, Patrícia Gomes.

Coordenadoras SAAE: Thatiana Soares da Silva e Elisa de Pinho Barroso Mesquita.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

N88 Núcleo de Estudos em Ecologia de Ambientes Aquáticos.
Amigos da água em: conhecendo os Bentos / Organização:
Jéssica Soares de Souza [et al.]. – São João Evangelista:
Instituto Federal de Minas Gerais, campus SJE, 2024.

11 p.: il. color.

Cartilha educativa elaborada para divulgação de conhecimentos sobre macroinvertebrados bentônicos e a importância da conservação dos ambientes aquáticos.

1. Macroinvertebrados bentônicos. 2. Educação ambiental. 3. Organismos aquáticos. I. Núcleo de Estudos em Ecologia de Ambientes Aquáticos. II. Souza, Jéssica Soares de. III. Título.

CDD 574.92

Catalogação: Esther Soares Cunha - CRB-6/4333

OS BENTOS: PEQUENOS HERÓIS DOS RIOS E LAGOS

OS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS, OU BENTOS, SÃO PEQUENOS SERES QUE VIVEM NO FUNDO DOS RIOS E LAGOS, PELO MENOS EM ALGUMA FASE DE SUA VIDA.

ELES PODEM SER LARVAS (FILHOTINHOS) DE INSETOS QUE AINDA ESTÃO SE DESENVOLVENDO E PRECISAM DA ÁGUA PARA CRESCER, OU ATÉ ANIMAIS QUE PASSAM A VIDA INTEIRA NESSES AMBIENTES AQUÁTICOS.

MAS NEM TODO RIO OU LAGO TEM BENTOS! ESSES SERES GOSTAM DE LUGARES BEM CUIDADOS E COM ÁGUA LIMPA. SE A ÁGUA FICAR SUJA OU FOR POLUÍDA, OS BENTOS PODEM DESAPARECER.

EXISTEM TRÊS TIPOS DE BENTOS:

- **SENSÍVEIS** – ELES SÓ CONSEGUEM VIVER EM LUGARES COM ÁGUA BEM LIMPINHA E PRESERVADA. SE O AMBIENTE FOR POLUÍDO, ELES NÃO CONSEGUEM SOBREVIVER.
- **TOLERANTES** – ELES CONSEGUEM VIVER EM LUGARES UM POUCO MAIS SUJOS, COM ÁGUA NÃO TÃO LIMPA, MAS AINDA ASSIM NÃO MUITO POLUÍDA.
- **RESISTENTES** – ELES CONSEGUEM VIVER ATÉ EM LUGARES MUITO SUJOS, COMO EM RIOS COM ESGOTO.

OS BENTOS AJUDAM OS CIENTISTAS A SABEREM SE A ÁGUA ESTÁ LIMPA OU NÃO. QUANDO ENCONTRAMOS MUITOS BENTOS SENSÍVEIS, É SINAL DE QUE A ÁGUA ESTÁ BEM PRESERVADA. SE A MAIORIA FOR DE BENTOS RESISTENTES, ISSO INDICA QUE O LUGAR ESTÁ POLUÍDO.

AGORA, QUE TAL CONHECER MELHOR ESSES PEQUENOS HERÓIS DOS RIOS E LAGOS?

CONHECENDO OS BENTOS

SENSÍVEIS

EPHEMEROPTERA

PLECOPTERA

TRICOPTERA

TOLERANTES

COLEOPTERA

ODONATA

MEGALOPTERA

HEMIPTERA

RESISTENTES

DIPTERA

OLIGOCHETA

HIRUDINEA

CAÇA PALAVRAS

ENCONTRE AS PALAVRAS A SEGUIR:

BENTOS
RIOS
ÁGUA
LIMPA
LIXO

RESISTENTES
TOLERANTES
SENSÍVEIS
ESGOTO
PRESERVAR

A R W R H R T H E D L T
E E R Y L I X O P S D T
E S G O T O L A R L P O
L I M P A S S U E A U L
M S E N S Í V E I S Z E
L T R T F A U O Á T E R
R E A O D M L R G T T A
O N N N H H S E U M E N
A T F G I A E N A N O T
B E N T O S A I I N A E
V S T O H I S W A N E S
P P R E S E R V A R H O

PALAVRAS CRUZADAS

1. GRUPO DE MACROINVERTEBRADOS QUE VIVE EM ÁGUA LIMPA.
2. GRUPO DE MACROINVERTEBRADOS QUE SOBREVIVE EM ÁGUA LEVEMENTE POLUÍDA.
3. GRUPO DE MACROINVERTEBRADOS QUE VIVE EM ÁGUA MUITO POLUÍDA.
4. EXEMPLO DE MACROINVERTEBRADO SENSÍVEL, QUE VIVE EM ÁGUA LIMPA.
5. EXEMPLO DE MACROINVERTEBRADO TOLERANTE, QUE VIVE EM ÁGUA UM POUCO SUJA.

LABIRINTO

LEVE A EPHEMEROPTERA
PARA O RIACHO LIMPO

COLORIR

DEIXEM A ODONATA BEM COLORIDA.

HORA DE DESENHAR

ESCOLHA O SEU BENTO PREFERIDO E O
SALVE DA POLUIÇÃO.

RESPOSTAS

A R W R H R T H E D L T
 E E R Y L I X O P S D T
 E S G O T O L A R L P O
 L I M P A S S U E A U L
 M S E N S Í V E I S Z E
 L T R T F A U O Á T E R
 R E A O D M L R G T T A
 O N N N H H S E U M E N
 A T F G I A E N A N O T
 B E N T O S A I I N A E
 V S T O H I S W A N E S
 P P R E S E R V A R H O

Ciranda dos Bentos

Musica: Caranguejo não é peixe
(Barbosa Lessa, musica infantil brasileira)
Compositora: Jéssica Soares de Souza

Bem no fundo dos riachos, os bentos vamos encontrar.

E agora vamos juntos cantar para preservar!
Não se deve jogar lixo, esgoto não pode ter lá. E as plantinhas que tem perto, nós não podemos cortar.

Plecoptera: se lá tiver lixo atrapalha pra nadar.
Ephemeroptera: E com o esgoto lá na água não dá para respirar.

Tricoptera: E se cuidarmos das plantinhas vamos ter onde morar, além de ter várias folhinhas para nos alimentar.

Esses são os nossos bentos, os invertebrados filhotinhos.

E se cuidarmos dos riachos salvamos esses bichinhos!